

Spoke 4

Digital innovation toward sustainable mountain

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile

Biofilia

Erich Fromm: definizione

La biofilia è la tendenza psichica a conservare la vita e a combattere la morte.

Essa è una **potenzialità primaria** intrinseca alla biologia umana.

E. Fromm, *The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil*. New York: Harper and Row, 1964, pp. 60; 51.

Caratteristiche

CURA per la crescita e la prosperità delle persone che si amano.

RESPONSABILITÀ, capacità di rispondere e soddisfare i bisogni delle persone che si amano.

RISPETTO dell'autonomia e dell'indipendenza delle persone che si amano.

CONOSCENZA delle persone che si amano, senza dominarle.

Condizioni ambientali

La biofilia si realizza solo se sono presenti le **condizioni ambientali** – naturali e sociali – che ne favoriscono la crescita e lo sviluppo in modo naturale e spontaneo.

Condizioni ambientali

SICUREZZA

sia fisica sia psichica. La sicurezza comprende la disponibilità di un rifugio e l'accesso a risorse, sia economiche sia psichiche.

GIUSTIZIA

Vivere in un contesto in cui si osservano regole comportamentali che riguardino sé e gli altri nei doveri e nelle aspettative.

LIBERTÀ

un contesto dove un individuo può decidere di pensare, esprimersi e agire senza costrizioni, potendo ideare e mettere in atto un'azione, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla.

La biofilia è cura per la prole

La biofilia è innata e irriducibile

In Italia abbiamo:

1.972.000 bambini sotto i 5 anni

16.700.000 cani e gatti domestici

E.O. Wilson: Ipotesi Biofilia

La biofilia è l'innata tendenza a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda e, in alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente.

E.O. Wilson, *The Future of Life*, Alfred A. Knopf, 2002, p. 132.

Biophilia as Evolutionary Adaptation: An Onto- and Phylogenetic Framework for Biophilic Design

Giuseppe Barbiero and Rita Berto*

*GREEN LEAF - Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature, Laboratorio di Ecologia Affettiva,
Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, Aosta, Italy*